

ISSN: 2992-9180
Volume: 2
Issue: 4

SOCIAL SCIENCE

AND INNOVATION

OpenAIRE | EXPLORE

<https://bestjournalup.com/index.php/ssai>

Ijtimoiy fan va innovatsiya jurnali

2-jild, 4-son (Sentyabr) 2025.

Jurnal 2023-yilda tashkil topgan.

Davriyligi: 1 yilda 3 ta son.

Davriy nashrning rasmiy nomi: “Ijtimoiy fan va innovatsiya jurnali” O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 18.08.2023 sanada berilgan №116425 guvohnomasi bilan ro`yxatdan o`tgan.

Jurnal asoschilari: “Fast support and result” MChJ.

Nashr etuvchi: “Fast support and result” MChJ, www.bestjournalup.com/index.php/ssai,
Tashkent.

Xalqaro indeksi: ISSN 2992-9180 (Online).

Tahririyat telefoni: +998 (97) 224-19-21

Pochta manzili: 100015 Tashkent City, Uchtepa district, Massive Chilonzor, House 9a.

Web-sayt: www.bestjournalup.com/index.php/ssai

E-mail: fastsupandresult@mail.ru

Social science and innovation

2025 - volume 2, Issue 4 (September).

The journal was founded in 2023.

Frequency: 3 in 1 year.

Brief name of the journal: «International Journal of Scientific Pediatrics» the journal was registered with the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan. №1501. 18.08.2023.

The founders of the journal: “Fast support and result” LLC (Limited Liability Company).

Publisher: “Fast support and result” LLC, www.i-edu.uz, Tashkent.

International indices: ISSN 2992-9180 (Online).

Editorial phone: +998 (97) 224-19-21

Postal address for correspondence: 100015 Tashkent City, Uchtepa district, Massive Chilonzor,
House 9a.

Web-sayt: www.bestjournalup.com/index.php/ssai

E-mail: fastsupandresult@mail.ru

© “Fast support and result” MChJ, 2023

**Kamolov Dostonbek
Rustam oglu**
Jizzakh branch of the
National University of
Uzbekistan

**Kamolov Dostonbek
Rustam o'g'li**
O'zbekiston Milliy
universitetining Jizzax
filiali

**Камолов Достонбек
Рустам оглы**
Джизакский филиал
Национального
университета
Узбекистана

TADBIRKORLIK HUQUQINING NAZARIY ASOSLARI VA AMALIY AHAMIYATI

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada tadbirkorlik huquqining mohiyati, uning iqtisodiy taraqqiyotdagi o'rnini, huquqiy tartibga solish mexanizmlari va amaliyotdagi dolzarb masalalar tahlil qilingan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasida tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishga qaratilgan qonunchilik islohotlari hamda davlat tomonidan yaratilayotgan huquqiy kafolatlar o'rganilgan.

KALIT SO'ZLAR: tadbirkorlik huquqi, xo'jalik yurituvchi subyekt, huquqiy tartibga solish, biznes muhit, tadbirkorlik erkinligi, shartnoma munosabatlari.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА

АННОТАЦИЯ: В данной статье анализируется сущность предпринимательского права, его роль в экономическом развитии, механизмы правового регулирования и актуальные вопросы практики. Также были изучены законодательные реформы, направленные на развитие предпринимательской деятельности в Республике Узбекистан, а также правовые гарантии, создаваемые государством.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: предпринимательское право, хозяйствующий субъект, правовое регулирование, Деловая среда, свобода предпринимательства, договорные отношения.

THEORETICAL FOUNDATIONS AND PRACTICAL SIGNIFICANCE OF BUSINESS LAW

ABSTRACT: this article analyzes the essence of entrepreneurial law, its role in economic development, mechanisms of Legal Regulation and current issues in practice. Also, legislative reforms aimed at the development of entrepreneurial activity in the Republic of Uzbekistan and legal guarantees created by the state are studied.

KEY WORDS: Entrepreneurial Law, Economic subject, Legal Regulation, business environment, entrepreneurial freedom, contract relations.

KIRISH

Bozor munosabatlari sharoitida tadbirkorlik yuritishning ahamiyati shundan iboratki, barcha sohalarda mavjud bo'lgan ishlab chiqarishni bozor talablariga javob beradigan, sifatli va raqobatbardosh mahsulotlar bilan bozorni ta'minlash hisoblanadi.

Shu sababli tadbirkorlik huquqi bozor munosabatlariga asoslangan korxonalar, tashkilotlarning va boshqa turdagi tovar, mahsulot ishlab chiqaruvchilarning ichki va tashqi hamda o'zaro shartnomaviy munosabatlarini ham tartibga solishda muhim bo'lgan huquq tarmog'i hisoblanadi.

Tadbirkorlik jamiyatning iqtisodiy rivojlanishi va barqaror o'sishining muhim omillaridan biridir. Bozor iqtisodiyotining asosiy elementlaridan bo'lgan tadbirkorlik faoliyatining muvaffaqiyatli amalga oshirilishi, avvalo, uni tartibga soluvchi **tadbirkorlik huquqi** institutining mukammalligiga bog'liq.

O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda tadbirkorlik faoliyatini yengillashtirish, investorlar va kichik biznes subyektlarini huquqiy himoya qilish borasida keng qamrovli islohotlar amalga oshirilmoqda. Shu nuqtayi nazardan, tadbirkorlik huquqining

nazariy asoslarini tahlil qilish, amaliyotdagi muammolarni aniqlash va takomillashtirish yo'llarini ishlab chiqish dolzarbdir.

Darsliklarda tadbirkorlik huquqining tushunchasiga bir tomondan huquqning mustaqil sohasi sifatida, ikkinchi tomondan qonunchilik tarmog'i, uchinchi tomondan fan, to'rtinchidan o'quv predmeti (fani) sifatida qaraladi.

Ammo ayrim olimlar tadbirkorlik huquqini qonunchilik tarmog'i, fan va o'quv predmeti deb tan olsada, huquq tarmog'i ekanligiga shubha bilan qaraydilar. Jumladan, Yu.K. Tolstoy *tadbirkorlik huquqiga huquqlarning (kompleksi) yig'indi sohasi* deb qaraydi. S.S. Alekseevning fikricha, *tadbirkorlik huquqi "fuqarolik tadbirkorlik huquqi va ma'muriy tadbirkorlik huquqi" dan iborat bo'lib, huquq tizimida "ikkinchi darajali tuzilma"* sifatida qaralishini ta'kidlaydi.

Ayrim olimlar esa *tadbirkorlik huquqini huquqlarning (kompleks) yig'indisi sifatida tan olmasdan, balki tadbirkorlik munosabatlarini tartibga solib turuvchi huquqiy hujjatlarning bir butun yig'indisini tashkil etadi* deb (Yakovlev V.F, Yakushev V.S.) hisoblaydilar.

V.V. Laptevning fikricha, *tadbirkorlik huquqi huquqning mustaqil*

sohasi sifatida o'zida huquqiy qoidalar yig'indisini ifoda etadi. Shu sababli, u tadbirkorlik huquqiga shunday ta'rif beradi: tadbirkorlik huquqi tadbirkorlik yuritishning maqsadga muvofiqligini ta'minlash maqsadida, huquqiy boshqarishning turli xil usullaridan foydalanilgan holda korxonalar, tashkilotlar va ularning bo'limlari o'rtasidagi tadbirkorlik munosabatlarini tartibga soluvchi tadbirkorlik faoliyatini amalga oshiruvchi va rahbarlik tartibini belgilovchi qoidalardan iboratdir.

Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 69-moddasida "tadbirkorlik faoliyati" O'zbekiston Respublikasining "Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to'g'risida"gi qonunning 18-moddasida "iqtisodiy faoliyat" iboralari qo'llanilganligini misol tariqasida ko'rsatib o'tish mumkin.

METODOLOGIYA

Tadqiqotda **huquqiy tahlil, qiyosiy-huquqiy yondashuv, statistik tahlil** va **sistemaviy yondashuv** metodlaridan foydalanildi. Tahlil jarayonida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, "Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to'g'risida"gi Qonun, "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining davlat tomonidan nazorat qilinishi to'g'risida"gi Qonun hamda boshqa normativ-huquqiy hujjatlar o'rganildi.

NATIJALAR

Tadqiqot natijalariga ko'ra, O'zbekistonda tadbirkorlik huquqining quyidagi asosiy jihatlari shakllanmoqda:

1. **Huquqiy asoslarning liberallasuvi.**
Oxirgi yillarda tadbirkorlikni tartibga

soluvchi qonunlar soddalashtirilib, ruxsatnoma va litsenziyalar soni qisqartirildi.

2. **Davlat boshqaruvining isloh qilinishi.**

Tadbirkorlikni rivojlantirish agentligi, Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi kabi tashkilotlar tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilgan yagona boshqaruv tizimini shakllantirdi.

3. **Sud-huquq tizimi samaradorligining oshishi.**

Xo'jalik sudlari faoliyatining takomillashuvi tadbirkorlarning huquqlarini himoya qilish kafolatini mustahkamladi.

4. **Xususiy sektorning kengayishi.**

Mamlakat yalpi ichki mahsulotining 50 foizdan ortig'i kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari hissasiga to'g'ri kelmoqda.

MUHOKAMA

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston Respublikasida tadbirkorlik huquqini yanada rivojlantirish uchun quyidagi omillar muhim ahamiyatga ega:

- Normativ-huquqiy bazaning barqarorligini ta'minlash;
- Biznes yuritish jarayonida raqamli boshqaruv tizimlarini keng joriy etish;
- Sud tizimi orqali tadbirkorlarning huquqiy himoyasini kuchaytirish;
- Soliq yukini kamaytirish va byurokratik to'siqlarni bartaraf etish;
- Davlat-xususiy sheriklik (PPP) loyihalarini kengaytirish.

Chet el tajribasi shuni ko'rsatadiki, tadbirkorlik huquqi samarali ishlashi uchun davlat nazorati minimal, ammo huquqiy kafolatlar

maksimal bo'lishi kerak. Shu tamoyil asosida O'zbekiston ham bosqichma-bosqich huquqiy tizimini modernizatsiya qilmoqda.

XULOSA

Tadbirkorlik huquqi — iqtisodiyotni erkinlashtirish va investitsion muhitni yaxshilashda muhim rol o'ynaydi. O'zbekiston sharoitida bu sohaning yanada takomillashuvi kichik biznesni qo'llab-quvvatlash, yangi ish o'rinlarini yaratish va iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashga xizmat qiladi. Kelajakda tadbirkorlik huquqini rivojlantirish uchun normativ-huquqiy tizimni raqamlashtirish, onlayn biznes ro'yxatga olish tizimini takomillashtirish va xalqaro tajribani keng joriy etish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: Adolat, 2023.
2. “Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to'g'risida”gi Qonun. – 2000-yil 25-may.
3. “Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining davlat tomonidan nazorat qilinishi to'g'risida”gi Qonun. – 2014-yil 24-may.
4. Karimov, I. A. *Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch*. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
5. Yusupov, B. T. *Tadbirkorlik huquqi: darslik*. – Toshkent: TDYU nashriyoti, 2021.
6. Kamolov D. ETHICS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE: EXPLORING THE MORAL AND SOCIAL
7. xIMPLICATIONS OF AI IN CONTEMPORARY SOCIETY //SGS-Engineering & Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 02.
8. Khudoyarov R., Kamolov D., Azamatov B. Economic growth, business circulation and economic development //Science technology&Digital finance. – 2024. – T. 2. – №. 2. – C. 21-24.
9. Kamolov D., Eshonqulov R. DEMOKRATIYANING AXLOQIY JIHATLARI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 1. – C. 37-42.OECD Report. *Entrepreneurship Policies in Emerging Economies*. – Paris, 2022.
10. World Bank. *Doing Business in Uzbekistan 2024*. – Washington D.C., 2024.
11. Kamolov D. YOSHLAR TARBIYASIGA HUQUQIY, AXLOQIY VA SIYOSIY MADANIYATNING UZVIY ALOQADORLIGI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 430-433.
12. Kamolov D. THE MORAL VIEWS ON PUBLIC ADMINISTRATION AND LEADERSHIP IN NIZAMULMULK'S "THE POLICY" //Journal of Contemporary World Studies. – 2024. – T. 2. – №. 2. – C. 47-50.
13. Kamolov D., Asrayev S. O 'ZBEKISTONDA DAVLATNING RAQOBATNI RIVOJLANTIRISH SIYOSATI //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 4. – C. 353-361.